

BUXORO TURISTIK DESTINATSIYASI IJTIMOY MEDIA TARG'IBOTIDA KONTENT TURINING BO'LINISHI

Xalimova Nigina Jafarbekovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13766837>

Ijtimoiy media orqali e'lon qilinadigan kontent umumiy ko'rinishda besh turda bo'ladi. Buxoro turistik destinatsiyasining ijtimoiy mediadagi faoliyatining kontent turida bir qancha o'zgarishlar paydo bo'ladi. Turistik destinatsiya shaxs yoki korxonaga bo'lmaganligi uchun, uning shaxsiyati mavjud bo'lmaydi, ya'ni, shaxsiy (axborot ko'rinishidagi) kontent turining foiz ko'rsatkichlari promo (brend) kontent turiga qo'shiladi va natijada ushbu turdagi kontentda turistik brend targ'ib qilinadi. Masalan, destinatsiya to'g'risidagi video lavhalar, rasmlar to'plami va boshqalar. Ushbu kontent taqsimotini quyidagi chizmada ko'rish mumkin:

1-rasm. Ijtimoiy mediada turistik destinatsiyalar bo'yicha kontent turining taqsimoti¹

Olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra, ijtimoiy mediada turistik destinatsiyalar bo'yicha kontent turining taqsimoti aniqlangandan so'ng, keyingi qadam kontent rejada postlar taqsimotini shakllantirishdir. Brend sifatida turistik destinatsiya olib chiqilishini inobatga olib, postlar soni o'rtacha bo'lishi lozim, ya'ni, 1 oyda maksimal 15 tani, 1 haftada esa 3 tani tashkil etadi. Kontentning turiga qarab postlar taqsimoti quyidagicha bo'ladi:

$$20\% + 10\% + 25\% + 45\% = 100\%$$

Demak, bir oylik kontent rejada 20%, ya'ni, 3 ta jalb qiluvchi postlar bo'lishi lozim. Bir oylik kontent rejada qiziqtiruvchi postlar soni 2 ga teng. Bir oylik kontent rejada o'rgatuvchi postlar soni 4 ga teng. Bir oylik kontent rejada promo (brend ko'rinishidagi) postlar soni 7 ga teng.

Kontentning turlari bo'yicha taqsimoti aniqlangandan so'ng, sayohatchilar talab va istaklaridan kelib chiqqan holda unga mos bo'lgan kontent mavzulari aniqlanadi. Buning uchun, Buxoro turistik destinatsiyasida olib borilgan kuzatuvlarga asoslanadigan bo'lsak, quyida tashrif buyurgan turistlar ijtimoiy media orqali ma'lumotni izlash va ulardan qoniqish darajasi berilgan:

¹ Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi.

2-rasm. Sayyohlarning ijtimoiy media orqali izlangan ma'lumotlar ko'lami va ulardan qoniqish darajasi²

Olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, yuqorida keltirilgan diagrammada Buxoro viloyatida olib borilgan so'rovnoma orqali sayyohlar tomonidan mamlakatimizga tashrif buyurishdan oldin ijtimoiy media orqali o'rganilgan turizm komponentlari va ulardan qoniqish darajasi keltirilgan. So'rovnomada turizmni qamrab olgan 5 ta katta bo'g'in keltirilgan bo'lib, bular, xavfsizlik, joylashtirish, transport, diqqatga sazovor joylar va ovqatlantirish xizmatidir. Umumiy holatda, tadqiqotda qatnashganlar soni 227 tani tashkil qilib, 1 ta sayyoh bir necha variantlarni tanlash imkoni bo'lgan. Sayyohlar tomonidan eng katta urg'u xavfsizlik xizmatiga berilgan bo'lib, 104 ta qidirish natijasi ushbu xizmatga qaratilgan. Bundan ko'rinib turibdi-ki, har doimgidek, sayohatga chiqishdan oldin insonlarni qiziqtiradigan eng katta masala bu xavfsizlik hisoblanadi. Ijtimoiy media kanallari orqali ikkinchi eng ko'p qidirilgan turizmning bo'g'ini bu diqqatga sazovor joylardir. Ya'ni, sayyohlar O'zbekistonga kelishdan oldin mamlakatimizda mavjud madaniy meros obyektlari, tashrif buyuruvchi joylar va ularning joylashuvi bilan qiziqqan. Bu esa umumiy so'rovnomada qatnashgan sayyohlarning 82 tasini tashkil qilgan. Sayyohlarning 66 va 49 nafari joylashtirish va ovqatlantirish xizmatiga qiziqqan bo'lib, ijtimoiy media orqali eng kam qidiruv transport xizmatiga tegishli bo'lgan. Ushbu natijalardan kelib chiqqan holda, Buxoro turistik destinatsiyaning ijtimoiy media akkauntlari uchun kontent reja tuzishda asosiy e'tibor xavfsizlik va diqqatga sazovor joylarga qaratilgan bo'lishi lozim. Biroq, turizmni ularsiz tasavvur qilish qiyin bo'lgan joylashtirish, ovqatlantirish va transport xizmatlari ham kontentning bir qismiga aylanishi lozim.

Diagrammaning yana bir bo'g'ini ijtimoiy media akkauntlarida O'zbekiston turistik destinatsiya to'g'risidan berilgan ma'lumotlar ishonchligiga qaratilgan. Bunga ko'ra, ijtimoiy media orqali yuqorida izlangan turizm komponentlari to'g'risidagi ma'lumotlarning aksariyat turistlar tomonidan ishonchligi tasdiqlangan, ya'ni, 159 nafar sayyoh ushbu ma'lumotlarning ishonchligini va 42 nafari esa yo'q variantni tanlagan. Shu sababli, ijtimoiy media kanallari

² Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

orqali ma'lumotlar taqdim qilinayotganda tashrif buyurishdan keyingi umidsizliklarni oldini olish va qayta tashrif buyurishni ta'minlash maqsadida ularning ishonchliligiga, samaraliligiga, olib chiqilayotgan mavzuning to'liq qamrab olinishiga e'tibor qaratish juda muhimdir. Ushbu tahlil natijalaridan kelib chiqqan holda, Buxoro turistik destinatsiyasining ijtimoiy media akkauntlari uchun namunaviy kontent reja shakllantirishni maqsadga muvofiq deb bildik. Buxoro turistik destinatsiyasi ijtimoiy media akkauntlarini mukammal tarzda shakllantirish va olib borish uchun uni ma'lum bir qolip asosida muntazam ravishda yangilab borish zarur. Ma'lumotlarni yangilashda esa turli xildagi kamchiliklarni, unutilishlarni, grammatik va mazmuniy xatoliklarni, uzatilish vaqtidagi o'zgarishlarni, ma'lumotlar bazasining ta'minlanganlikdagi kamchiliklarni, ma'lumoti uzatilayotgan turistik korxonalaridagi ma'lumot bo'shliqlarni oldini olish uchun kontent reja minimal ravishda bir oy oldin tayyorlanib, mas'ul korxonalar tomonidan tasdiqlangan bo'lishi zarur. Namunaviy kontent reja esa destinatsiyaning ijtimoiy media strategiyasining muddatiga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Kontent rejadagi ma'lumotlar yaqqol tarzda destinatsiyaning oldiga qo'ygan maqsadini namoyon qilishi lozim. Masalan, umumiy destinatsiya targ'iboti, biror turizm turi targ'iboti, ma'lum maqsadli auditoriyani jalb qilish, sayyohlar sonini oshirish va hokazo. Bundan tashqari, har bir ijtimoiy media imkoniyatlari va algoritmlariga qarab kontent rejaning bazi bo'g'inlari o'zgarishi lozim. Masalan, Instagram va Facebookda joylashtirilgan postlarning kuzatuvchilar tomonidan maksimal ko'rilishini ta'minlash uchun ularni hikoyalar paneliga joylab borish va ma'lum auditoriya uchun reklamaga berish zarur. Bundan tashqari, kuzatuvchilarning yoqtirish tugmasini bosishlari, o'z hikoyalariga joylash va boshqa foydalanuvchilarga tarqatishlarini ta'minlash muhim. Bu orqali destinatsiyani yanada tanitish, ijtimoiy mediada yanada ko'proq foydalanuvchilarga ko'rinish imkoniyati oshib boradi. Foydalanuvchilar ijtimoiy mediani ko'zdan kechirayotganda eng ko'p e'tibor beriladigan qismlarga urg'u berish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, maqsadli auditoriya xulq-atvori, xarakteri va ma'lum jihatlar ham e'tiborga olinishi lozim.

References:

1. Khalimova, N. (2023). Analysis of instagram activity of leading tourism destinations. Центр научных публикаций (buxdu. Uz), 29(29).
2. Khalimova, N. (2023). Ijtimoiy media mohiyati hamda strategiyalari. Центр научных публикаций (buxdu. Uz), 29(29).
3. Jafarbekovna-phd, k. N. K. N. (2024). Government attention to the use of social media in the tourism sector of uzbekistan. Studies in economics and education in the modern world, 3(5), 27-33.
4. Khalimova, N. J., & Dzhafarova, N. A. (2021). Switzerland As The Home Of Hospitality Education. European Research: Innovation In Science, Education And Technology, 29-32.
5. Khalimova, N. J. (2020). Analysis of foreign experience in hotel career enhancement programs. Central Asian Problems of Modern Science and Education, 2020(2), 3-14.
6. Khalimova, N. J., Murotova, N. U., & Aminova, N. B. Cluster Approach In The Tourism Business..